

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» И О ЕЕ РОЛИ И ЗНАЧИМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, СЕГОДНЯ

Кутымова Гульнара Татлымуратовна

преподаватель кафедры «Социальных наук»

Каракалпакский государственный Университет имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14578323>

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «интеллигенция». Автор исследует также роль и значимость интеллигенции в современном обществе.

Ключевые слова: интеллигенция, современное общество, социальная структура, интеллект, социальная группа.

DEFINITION OF THE CONCEPT OF "INTELLIGENCE" AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN MODERN SOCIETY, TODAY

Abstract. This article examines the concept of "intelligentsia". The author also examines the role and significance of the intelligentsia in modern society.

Keywords: intelligentsia, modern society, social structure, intellect, social group.

I. INTRODUCTION

В настоящее время вопросы об интеллигенции являются наиболее обсуждаемыми в мировом сообществе. Отмечается, что понятие «интеллигенция» (от лат. *intelligens* - ум, разум, понимание, способность мыслить) было введено в оборот еще Цицероном, который понимал под интеллигенцией представителей образованной демократии. [6, Р.3-14] Гегель же считал, что дух есть ближайший образ интеллигенции.

В русской литературе термин «интеллигенция» с самого появления в 1860-х годах нес в себе некоторую смысловую неопределенность. Например, первые русские интеллигенты появились в последней трети XVIII в. (Радищев и др.). Считается, что интеллигенция в то время формировалась как маргинальный слой (промежуточный).

Маргинальность была обусловлена её составом. Интеллигенция – слой, создавший духовные богатства общества и живущий за счет продажи продуктов деятельности своего интеллекта. [11]

В любом развитом обществе интеллигенция представляет собой одну из основных составных частей, при этом очень важную часть его социальной структуры. В советской литературе она обычно квалифицировалась как особый социальный слой, или социальная группа. Поэтому изучение данной группы или общности – является необходимым направлением в исследованиях социальной структуры, системным элементом которой она и является. Также роль интеллигенции увеличивается в связи с тем, что резко возросла значимость институтов и систем, которые должны осуществлять решение социальных задач в обществе (образование, здравоохранение, социальная сфера, охрана окружающей среды и другое).

II. MAIN PART

Как известно, социальная сфера общества вбирает в себя интересы различных социальных, социально-демографических групп, наций и народностей, отношение общества и личности, условия труда и быта, здоровья и досуга.

Поэтому осуществляемые в нашей стране реформы, характеризуются своей направленностью на преобразования социальной сферы нашего общества. В своем Послании народу Узбекистана Президент Ш.М. Мирзиёев особое внимание уделяет построению «социального государства»: «Социальное государство означает, прежде всего, равные возможности для реализации человеческого потенциала, создание необходимых условий для достойной жизни людей.

Это требует качественной реализации государственной политики в области образования и здравоохранения, науки и культуры, молодежи». [9] Здесь особо следует указать на процессы реализации социальной мотивации людей, совпадение представлений о смысле и целях реформ с их реальными результатами. При реформировании и обновлении нашего общества ставятся такие важнейшие задачи как создание необходимых условий для того, чтобы каждый человек мог реализовать свои права и потенциальные возможности.

Также необходимо подчеркнуть, что в процессе формирования и развития национального самосознания отражаются социальные закономерности, что, в свою очередь, усиливает интерес к духовной культуре своего народа, к прошлому и настоящему, к взаимодействию с культурами других народов. Ведь цивилизованное общество строится на основе передовых культуры и науки. Новые научные решения, духовные поиски нужны во всех сферах жизни - производственной, экономической, социальной, нравственной.

Поэтому считается, что духовные поиски всегда были прерогативой интеллигенции - хранительницы общечеловеческих и национальных духовных ценностей. Труд интеллигенции важен и социально значим, поскольку способствует творческому решению практических проблем в той или иной области.

Чем активнее ее участие в общественных событиях, тем быстрее и организованней совершается переход к цивилизованным формам социального бытия. Самоотверженным деяниям лучших представителей мировой культуры человечество обязано замечательными эпохальными открытиями в науке и технике, освобождением от многих болезней, шедеврами литературы и искусства. [10] Ведь именно эта часть общества непосредственно занята созданием и приумножением культурных ценностей, то есть интеллектуальной деятельностью. И наверно поэтому проблемы формирования и развития интеллигенции закономерно привлекают к себе внимание на исследовательском уровне.

По мнению некоторых ученых [7, Р.67-85], слово “интеллигенция” является европейским общенаучным термином, который употребляется уже в течение двух тысячелетий. Образованное от латинской основы, обозначающей “понимание, разумение”, оно было введено в научный оборот для описания одной из сторон познавательного процесса. В этом смысле слово “интеллигенция” употреблялось античными мыслителями, средневековыми теологами, а также философами нового времени. В ходе развития общественной мысли его исходное (гносеологическое) значение было дополнено другим (социологическим), причем произошло это без должного наполнения определяющей части нового термина. Поэтому, на их взгляд, следует различать три основные значения слова “интеллигенция”: философско-гносеологическое, социологическое и этико-психологическое.

Появление современного понимания интеллигенции связано с просветительством, когда появилась необходимость обозначить разграничение просвещенных людей от непросвещенных. Р. Пайпс отмечает, что этот термин в его современном значении был известен в Европе еще в первой половине XIX века, и его «употребляли для обозначения образованных, просвещенных, «прогрессивных» элементов общества. Например, в дебатах австрийского и немецкого революционного парламента в феврале 1849 г. консервативные депутаты называли термином *die Intelligenz* ту социальную группу (в основном городские и образованные слои), которая в силу своей выдающейся гражданственности заслужила непропорционально высокого парламентского представительства». [8]

Между тем считается, что термин «интеллигенция» был введен в обиход писателем П.Д. Боборыкиным в 60-ые годы XIX века и из русского перешел в другие языки. Поэтому термин «интеллигенция» имеет чисто русское понятие и зародилось оно в Российской империи. П.Д. Боборыкин объявил себя первым, кто применил слово «интеллигенция» в социальном значении и утверждал, что заимствовал этот термин из немецкой культуры, где это слово использовалось для обозначения того слоя общества, представители которого занимаются интеллектуальной деятельностью. П.Д. Боборыкин определял интеллигенцию как лиц «высокой умственной и этической культуры», а не как работников умственного труда. По его мнению, интеллигенция в России — это чисто русский морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся люди разных профессиональных групп, принадлежащих к разным политическим движениям, но имеющих общую духовно-нравственную основу. [5, P.71-75]

Таким образом, изучая зарубежные источники, можно сказать, что интеллигенция как социальное явление выходит за национальные рамки. Как социальная группа она является элементом структуры любого цивилизованного общества. Поэтому считаем, что интеллигенция – это группа людей, которая обладает особыми интеллектуальными и духовными способностями, а также влияет на развитие культуры, науки и общества в целом. Определение интеллигенции может быть различным в разных контекстах, и оно меняется со временем, отражая изменения в обществе и его ценностях.

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

С точки зрения социологии, интеллигенция рассматривается как совокупность лиц, профессионально занимающихся интеллектуальным трудом, либо часть этой совокупности, поэтому в рамках социологического подхода осуществляется поиск критериев, которые характеризовали бы интеллигенцию как социальную общность, отличали и определяли ее положение в системе общественных отношений.

Поэтому анализ жизнедеятельности данной социальной общности актуален и сегодня, так как именно она, интеллигенция должна оказывать благотворное нравственное влияние на широкие массы народа, воспитывать их в духе высоких моральных ценностей, способствовать преодолению агрессивных действий в любом обществе.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на проведенной 3 августа 2017 года встрече с представителями творческой интеллигенции нашей страны, высказал следующие мысли: «В любой стране интеллигенция ориентирована на сохранение и развитие своей национальной духовной культуры».

Почему важно сохранить национальную духовную культуру? Все культурные и исторические памятники являются свидетелями своих эпох. Только они могут поведать подрастающим поколениям об их истории, тем самым пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре».[3] Президент нашей страны особо акцентировал внимание на значимости заслуг творческой интеллигенции по повышению духовности нашего народа, отметил, что на нынешнем этапе нашего развития наряду с представителями всех сфер и от деятелей культуры и искусства также требуются еще большая активность, выдвижение и воплощение в жизнь новых творческих идей и инициатив.

В этом смысле необходимо подчеркнуть, что интеллигенция как социальная группа является неоднородной массой, она имеет свои особенности в экономическом положении.

Например, в условиях капитализма функции умственного труда стали настолько общественно необходимыми, что возникли многие профессии, связанные с интеллектуальным трудом, духовным производством. И в связи с тем, что интеллектуальный труд стал атрибутивным признаком, то это и позволило выделить интеллигенцию в определенную социальную группу. [4] А. Грамши считает, что в любом обществе есть специализированная группа людей, осуществляющих интеллектуальную функцию. Эта группа находится в тесной связи с другими социальными группами и претерпевает сложные и весьма существенные изменения под влиянием господствующей социальной группы.

Таким образом, по мнению А. Грамши, интеллигенция — это социальная прослойка (межклассовая группа), т.е. такая группа работников умственного труда, функция которой - воспроизводство культуры в формах, выражающих те или иные классовые интересы.

Точно также, как и Вебер, который, анализируя интеллигенцию, исходил из особенностей ее способа деятельности. Он связывал социальное понятие интеллигенции с наличием «образованного класса», с совокупностью людей интеллектуального труда, которые обладали высокой квалификацией и возможностью получать высокие оклады, но не имели собственности. [2, P.177] Эти характеристики интеллигенции и стали определяющими для отнесения ее к среднему классу. Макс Вебер отмечал, что именно эта страта среднего класса должна расти наиболее интенсивно.

IV. CONCLUSION

Поэтому, с точки зрения современного социально-философского анализа проблемы интеллигенции и с точки зрения ее возможностей, мы согласны с таким мнением, как то, что данная проблема сегодня актуальна по поводу роли интеллигенции в современном обществе, феномен интеллигенции следует изучать с ее возможностями стать духовным наставником, «поводырем», идеологом той части общества, которая способна, с одной стороны к стабилизации общественных отношений на основе толерантности и партнерства, а с другой – к динамичному развитию современного общества на основе свободной конкуренции и законности в направлении трансформации его в общество гражданское. [1]

Здесь необходимо подчеркнуть, что в современный период развития гражданского общества, а также к такой динамичной части общества, традиционно относят средний класс.

Таким образом, интеллигенция при проведении умелой политики способна быть мощной силой решения экономических, социальных, политических проблем жизни нашего общества. Поэтому исследование жизнедеятельности и развития интеллигенции весьма актуальна, если рассматривать ее не просто под углом зрения ее места в социальной структуре общества, но и в связи с анализом особенностей образа жизни этой социальной группы. Также следует обратить внимание на то, что процессы формирования, развития и жизнедеятельности интеллигенции (как и других больших социальных групп) при всем наличии общих черт и закономерностей характеризуются многими национальными особенностями в истории разных народов. Таким примером истории процессов становления и функционирования интеллигенции может быть и интеллигенция Республики Каракалпакстан.

REFERENCES

1. Александрова Е.С. Специфика становления и развития среднего класса в условиях переходного периода современного общества / О. Александрова. -Сумы: Университетская книга, 2008. -364 с.
2. Вебер М. Основные понятия стратификации / М. Вебер // Социологические исследования. -№ 5. -1994. -С.177.
3. Встреча с интеллигенцией Узбекистана // <https://prezident.uz/ru/lists/view/855>
4. Грамши А. Возникновение интеллигенции / А. Грамши // Искусство и политика. Т. 1. -М.: Политиздат, 1991. -422 с.
5. Кумкин А.Н. Интеллигенция и ее роль в формировании ценностей современной цивилизации // Социальная философия. Вестник СевНТУ: сб. науч. пр. Вып. 126/2012. Серия: Философия. -Севастополь, 2012. С.71-75.
6. Меметов Б.С. К первым итогам становления «интеллигентоведения» как самостоятельной отрасли научного знания // Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: Межвуз. республ. сб. науч. трудов. Иваново, 1996. С. 3-14.
7. Назаров Ю.Н., Возилов В.В. Роль интеллигенции в управлении обществом // Философия и общество 1/2004. С.67-85.
8. Пайпс Р. Россия при старом режиме // <https://docs.yandex.ru/docs/>
9. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана // <https://prezident.uz/ru/lists/view/5774>
10. <https://yourknives.ru/polezno-znat/intelligenciya-cto-eto-znacit-i-kak-ona-formiruetsya>
11. https://studopedia.ru/4_27634 https://studopedia.ru/4_27634